

Fortaleza - Ceará - Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

O Novo Ensino Médio na formação e trabalho docente na área de Ciências da Natureza

Paula Trajano de Araújo Alves, paula.trajano15@gmail.com, IFCE/Fortaleza.

Solonildo Almeida da Silva, solonildo@ifce.edu.br, IFCE/Fortaleza.

Sandro César Silveira Jucá, sandrojuca@ifce.edu.br, IFCE/Fortaleza.

Eixo 1 - Políticas e diretrizes curriculares para a formação de professores de ciências naturais

Modalidade 2 – Comunicação/Artigo

Nível – Ensino Médio

RESUMO: El artículo investiga los efectos de la implementación del Nuevo Bachillerato, Ley nº 14.945/2024, en el trabajo docente. La investigación, de carácter empírico, se realizó en agosto de 2024 en cuatro escuelas públicas de Ceará, utilizando un cuestionario estructurado. El análisis de los datos siguió el método de Análisis Textual Discursivo (Moraes y Galiuzzi, 2016) y se fundamentó en autores como Nóvoa (2017), INEP (2024) y Todos pela Educação (2024). Se concluye que la reforma provocó sobrecarga y desvalorización del trabajo docente, comprometiendo sus condiciones de formación y desempeño.

PALAVRAS-CHAVE: Política educacional. Ciências da Natureza. Novo Ensino Médio.

INTRODUÇÃO

A implementação do Novo Ensino Médio nas escolas públicas brasileiras, iniciada em 2022, trouxe mudanças significativas, baseadas na Lei nº 13.415/2017 e revisada pela Lei nº 14.945/2024. A reforma visa adequar o ensino às demandas atuais, com flexibilização curricular, itinerários formativos e ampliação da carga horária. No entanto, enfrenta obstáculos, como falta de infraestrutura e recursos nas escolas públicas, além das desigualdades regionais agravadas pela pandemia de Covid-19. O trabalho e a formação docente foram impactados por mudanças no uso de materiais, inclusão de novos componentes curriculares e reestruturação das práticas pedagógicas (Molina Neto, 2023; Machado, Cardoso e Guilherme, 2024). A seguir, apresenta-se os aspectos metodológicos que permitem a compreensão da natureza das informações coletadas.

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO

A pesquisa está classificada como Pesquisa de Campo e foi aplicada mediante aprovação do Conselho de Ética em Pesquisa da instituição que a abrigou. Foram selecionadas quatro escolas públicas de Ensino Médio do Ceará, escolhidas pelo maior número de professores de Ciências da Natureza, que constituíram os sujeitos da investigação. Considerou-se como corpus da pesquisa textos escritos por professores de Química, Física e Biologia, coletados por meio de um questionário com nove perguntas

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

abertas e fechadas sobre o perfil profissional e os efeitos da implantação do Novo Ensino Médio em seu trabalho. Participaram 14 professores, gerando 135 respostas para análise.

Inicialmente, os dados foram tratados conforme os princípios da Análise Textual Discursiva (ATD) de acordo com Moraes e Galiazzi (2016). O primeiro passo foi a unitarização, onde houve a fragmentação das respostas dos participantes em Unidades Empíricas (UEs), originando múltiplas unidades de análise. Em seguida, as UEs foram agrupadas em categorias conforme a temática expressa, promovendo o que a ATD chama de Categorização. O terceiro e último passo da análise dos dados consistiu na produção do metatexto, seção onde as categorias norteiam as descrições, interpretações e argumentações, representando, portanto, a teorização e compreensão construídas a partir dos dados coletados. Já o referencial teórico é sustentado por autores e fontes que discutem temas relacionados à formação e trabalho docente, tais como Nóvoa (2017), INEP (2024) e Todos pela Educação (2024).

RESULTADOS

Os participantes responderam as seguintes perguntas: 1) Como a implantação da reforma do Ensino Médio repercutiu no seu trabalho em termos de precarização ou valorização da sua profissão?; 2) Como a implantação da reforma do Ensino impactou na sua atividade docente em termos de mudança curricular?; 3) Como o Novo Ensino Médio repercutiu na sua atividade docente na prática de ensino junto aos seus alunos? e 4) Como implantação da reforma do Ensino Médio repercutiu na sua atividade docente em relação à aplicação de avaliação para os alunos?

Das quatro questões aplicadas, obtiveram-se 56 respostas abertas. Algumas respostas semelhantes foram agrupadas na mesma Unidade Empírica (UE), conforme a metodologia da ATD. Assim, as 56 respostas formaram nove UEs, ilustradas com fragmentos textuais. Dentre elas, 18 respostas (cerca de 32%) compuseram a UE1: “Lecionar conteúdo fora da formação acadêmica”, destacando-se como principal impacto negativo da implantação do Novo Ensino Médio no trabalho docente. Após a unitarização e organização inicial dos dados, as respostas dos participantes foram sistematizadas em quatro categorias iniciais, de acordo com seu teor e palavras-chave. Essas categorias foram posteriormente reunidas em uma categoria final, base para a discussão dos dados. As nove UEs se distribuíram entre as seguintes categorias: Implicações no exercício da profissão; Alterações curriculares; Impactos diretos na avaliação do aluno; e Impactos diretos nas práticas de ensino. Algumas categorias, como "Impactos diretos na avaliação do aluno", foram compostas por apenas uma UE, refletindo respostas específicas sobre a reforma na avaliação escolar.

DISCUSSÃO

No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza é essencial para o desenvolvimento dos estudantes e do país. Disciplinas como Química, Física e Biologia estruturam o conhecimento científico humano, ambiental e tecnológico. Países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra e Coreia do Sul investem intensamente na educação científica básica, refletindo em melhores resultados internacionais (Cafardo, 2022). No Brasil, o investimento por aluno é inferior à média da Organização para Cooperação e

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:
Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

Desenvolvimento Econômico (OCDE) resultando em desempenhos fracos em Matemática e Ciências (Tokarnia, 2023). Exames como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mostram notas baixas em Ciências da Natureza, evidenciando a importância da atuação docente nesse cenário (INEP, 2024).

O Novo Ensino Médio trouxe mudanças que precarizaram o trabalho docente: de acordo com os dados coletados 64,3% dos professores passaram a lecionar fora de sua formação inicial. Segundo Nóvoa (2017), a formação adequada é essencial para valorizar a profissão, e sua fragilização compromete a qualidade da educação. Essa situação, apontada também nas respostas docentes, reflete um modelo neoliberal que desconsidera o protagonismo dos professores e enfraquece a escola pública. O Anuário da Educação Básica 2024 (Todos Pela Educação, 2024) revela que apenas 32,3% dos docentes atuam em áreas de sua formação universitária.. Percebe-se ao longo dos anos o inegável avanço no número de professores com formação adequada para a disciplina que lecionavam nos respectivos anos. Lecionar um componente curricular sem formação adequada para tal função, gera consequências, por vezes irreparáveis, na formação do estudante que, por sua vez recebe um conhecimento superficial acerca de determinado assunto.

Essa situação aumenta a carga de trabalho e impacta o planejamento de aula, pois lecionar fora da formação exige aperfeiçoamento muitas vezes autônomo. Evidencia-se a tensão entre as exigências do mercado e as condições de trabalho docente, reforçando a centralidade da educação na formação contínua para um mundo em transformação, o que demanda também a atualização pedagógica e tecnológica dos professores.

CONCLUSÃO

Os dados coletados evidenciaram que a reforma do Novo Ensino Médio impactou negativamente o trabalho dos professores, resultando em sobrecarga e desvalorização. Os dados revelaram que a necessidade de ministrar conteúdos fora da formação específica, para manter a carga horária, comprometeu a qualidade do ensino e aumentou a insegurança profissional. Assim, a exigência de adaptação constante evidencia a fragilidade das políticas educacionais, que deveriam fortalecer a profissão docente. A multiplicidade de disciplinas atribuídas a um único professor compromete tanto o ensino quanto a saúde mental e o bem-estar dos docentes. Essa realidade aponta a necessidade urgente de políticas públicas que valorizem a formação e atuação docente, fundamentais para uma educação de qualidade, inclusiva e transformadora. Portanto, conclui-se que a ampliação da carga horária mínima, sem melhorias estruturais ou salariais, agravou a precarização, assim como a falta de materiais pedagógicos adequados dificultou a adaptação do ensino à reforma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Fortaleza - Ceará – Brasil

Separata:

Memorias XI Congreso Internacional sobre
formación de Profesores de Ciencias
En Tecné, Episteme y Didaxis: TED
No. 59, Primer semestre de 2026
ISSN: 2323-0126 (web)

- Cafardo, R. (2022). Como liderar um movimento por foco em STEM em todos os níveis. *Estadão*. Disponível em <https://arte.estadao.com.br/politica/eleicoes/>
- INEP. (2024). *Resultados ENEM 2023*. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em https://download.inep.gov.br/enem/resultados/2023/apresentacao_resultados.pdf
- Machado, F. F., Cardoso, N. de O., & Guilherme, A. A. (2024). Burnout e engagement em professoras do ensino médio de escola pública no Brasil. *Educação e Pesquisa*, 50, e277390. <https://www.scielo.br/j/ep/a/GvpdScZnkmWbz8QyXXhm6NG/?format=html>
- Moraes, R., & Galiuzzi, M. do C. (2016). *Análise textual discursiva* (3ª ed.). Ed. Unijuí.
- Todos Pela Educação. (2024). *Anuário da Educação Básica 2024*. <https://anuario.todospelaeducacao.org.br/capitulo-6-professores.html>
- Tokarnia, M. (2023). Brasil investe menos em educação que países da OCDE. *Agência Brasil*. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2023-09/>
- Molina Neto, V. (2023). Menos educação física, menos formação humana, menos educação integral. *Movimento*, 29, e29001. <https://www.scielo.br/j/mov/a/fvtqmVPrzsJLxBBY36d4JGM/?format=pdf&lang=pt>
- Nóvoa, A. (2017). Firmar a posição como professor. Afirmar a profissão docente. *Cadernos de Pesquisa*, 47(166), 1106–1133. <https://www.scielo.br/j/cp/a/WYkPDBFzMzrvnbsbYjmvCbd/?format=pdf&lang=pt>